

USLUBIY XIZMATNING MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING KASBIY MALAKASIGA TA'SIRI

Raxmonberdiyev Sirojiddin Abdulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va vaktab ta'limi vazirligi Maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatini muvofiqlashtirish departamenti bosh mutaxassisi, Toshkent shahridagi Puchon universiteti 1-bosqich magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275296>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy malakasiga uslubiy xizmatning ta'siri, pedagoglarning kasbiy malakasi, pedagog kasbiy malakasining komponentlari ko'rib chiqilgan hamda uslubiy xizmatning samaradorligini oshirishda duch keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Uslubiy xizmat, pedagoglarning kasbiy malakasi, pedagog kasbiy malakasining komponentlari, ta'lim metodlari, amaliy ko'nikmalar, innovatsion texnologiyalar, ta'limning sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlar, kasbiy motivatsiya, ta'lim-tarbiya, seminar va treninglar, resurs, tajriba almashish.

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние методической службы на профессиональную квалификацию педагогов дошкольных образовательных организаций, профессиональная квалификация педагогов, компоненты профессиональной квалификации педагога, а также раскрыты проблемы, с которыми сталкивается повышение эффективности методической службы и пути их решения.

Ключевые слова: Методическая служба, профессиональная квалификация педагогов, компоненты профессиональной квалификации педагога, методы обучения, практические навыки, инновационные технологии, повышение качества образования, инновационные подходы, профессиональная мотивация, обучение, семинары и тренинги, ресурсы, обмен опытом.

Abstract. This article examines the influence of methodological services on the professional qualifications of teachers in preschool educational organizations, the professional qualifications of teachers, the components of the professional qualifications of teachers, and also reveals the problems faced in improving the effectiveness of methodological services and ways to solve them.

Key words: Methodological services, professional qualifications of teachers, components of professional qualifications of teachers, educational methods, practical skills, innovative technologies, improving the quality of education, innovative approaches, professional motivation, education, seminars and trainings, resources, exchange of experience.

Maktabgacha ta'lim, bolalarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu bosqichda ta'lim jarayoni, pedagoglar tomonidan to'g'ri yo'naltirilganida, bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos soladi. Uslubiy xizmat, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim vosita sifatida tan olinadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy malakasiga uslubiy xizmatning ta'sirini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu maktabgacha ta'lim sifatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar va pedagogik texnologiyalarning uzluksiz yangilanishi nuqtayi nazaridan juda

dolzarbdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining samaradorligi bevosita pedagoglarning kasbiy mahoratiga bog'liq bo'lib, bu mahoratni ta'minlashda uslubiy xizmat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uslubiy xizmat pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularning malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Uslubiy xizmatning pedagoglar malakasiga ta'sirini tahlil qiladigan bo'lsak avvalo uslubiy xizmatning mohiyatiga to'xtalib o'tsak. Uslubiy xizmat - pedagoglarning malakasini oshirishga qaratilgan metodik ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish vazifasini bajaruvchi tarkibiy bo'linma vazifasini o'taydi. Uning vazifalari xilma-xil bo'lib, innovatsion metodikalarni ishlab chiqish va joriy etish, qisqa muddatli malaka oshirish kurslarini tashkil etish, seminarlar, mahorat darslari va treninglar o'tkazish, metodik materiallar (*didaktik qo'llanmalar, elektron resurslar, dars ishlanmalari, tadbirlar ssenariylari*) yaratish va tarqatish, pedagoglarga individual metodik yordam ko'rsatish, qo'llanilayotgan metodikalar samaradorligini monitoring qilish va tahlil qilish, ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan (*masalan, interfaol doskalar, raqamli ta'lim resurslari*) foydalanish. Bunday xizmatlar pedagoglarga o'z bilimlarini yangilash va takomillashtirish imkonini beradi.

Uslubiy xizmat va maktabgacha ta'lim tizimidagi o'zaro bog'liqlik deganda uslubiy xizmat, maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagogik faoliyatga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pedagoglar o'z bilimlarini yangilab borish orqali bolalarga sifatli ta'lim bera olishadi. Shuningdek, uslubiy xizmat orqali tashkil etilgan treninglar va seminarlar, pedagoglar orasida professionallik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagoglarning kasbiy malakasi – uslubiy xizmatning pedagoglarning kasbiy kompetensiyasiga ta'siri bir necha jihatlarda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, uslubiy xizmat tomonidan tashkil etiladigan tizimli seminarlar va malaka oshirish pedagoglarning kasbiy bilim hamda ko'nikmalarini kengaytiradi, ularni maktabgacha ta'lim sohasidagi eng yangi yutuqlar bilan tanishtiradi, innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Ikkinchidan, uslubiy xizmat pedagoglarni zarur resurslar va materiallar bilan ta'minlaydi, bu ularning ishini yengillashtiradi va ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi.

Uchinchidan, metodistlar tomonidan ko'rsatiladigan individual metodik yordam pedagoglarga aniq kasbiy muammolarni hal qilish va ishdagi qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi.

Pedagog kasbiy malakasining komponentlari bir necha asosiy komponentlardan iborat bo'lib, har bir komponent pedagogning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Pedagog malakasi bir necha asosiy komponentlardan iborat:

I. Pedagogik nazariya: Ta'lim metodlari, psixologiya, pedagogika asoslari.

Ta'rif: Pedagogik nazariya ta'lim jarayonini tushunish, tashkil etish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan bilimlar yig'indisidir.

Asosiy jihatlar:

- **Ta'lim metodlari:** Pedagoglar ta'lim jarayonida qanday usullarni qo'llashlari kerakligini bilishlari zarur. Bu usullar an'anaviy yo noan'anaviy (*masalan, faoliyatni tashkil etish*) va innovatsion (*masalan, interaktiv ta'lim*) bo'lishi mumkin.

- **Ta'lim psixologiyasi:** Bolalarning rivojlanish bosqichlari, o'rganish usullari va individual xususiyatlari haqida bilimlar. Bu pedagogga har bir bolaning ehtiyojlariga mos yondashuvni belgilashda yordam beradi.

- **Pedagogika asoslari:** Ta'lim tizimining umumiy prinsiplarini tushunish, ta'limning ijtimoiy va madaniy konteksti haqida bilimlar.

II. Amaliy ko'nikmalar: Ta'lim jarayonini tashkil etish, bolalar bilan muloqot qilish, kuzatish ko'nikmalari.

Ta'rif: Amaliy ko'nikmalar, pedagogning ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishi va olib borishi uchun zarur bo'lgan amaliy qobiliyatlar yig'indisidir.

Asosiy jihatlar:

- **Faoliyatni tashkil etish ko'nikmalari:** Pedagog faoliyatni rejalashtirish, tashkil etish va o'tkazish, shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

- **Bolalar bilan muloqot:** Pedagoglar bolalar bilan samarali muloqot qila olishlari, ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini tushunishlari zarur.

- **Kuzatish ko'nikmalari:** Pedagoglar o'z tarbiyalanuvchilarini kuzatish, ularning bilim va ko'nikmalarini aniqlash, shuningdek, rivojlanish natijalarini tahlil qilishni bilishlari kerak.

III. Shaxsiy sifatlar: Sabrlilik, ijodkorlik, hissiy intellekt.

Ta'rif: Shaxsiy sifatlar, pedagogning professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beruvchi shaxsiy xususiyatlardir.

Asosiy jihatlar:

- **Sabrlilik:** Pedagoglar sabrli bo'lishlari va har bir bolaning o'ziga xos o'rganish sur'atiga moslashishlari zarur.

- **Ijodkorlik:** Ta'lim-tarbiya jarayoniga yangiliklar kiritish va tarbiyalanuvchilarning qiziqishini oshirish uchun ijodiy yondashuvni qo'llash.

- **Hissiy intellekt:** Pedagogning o'z his-tuyg'ularini va boshqalarining his-tuyg'ularini tushunish, muloqotda samarali bo'lish.

IV. Professional o'sish va malaka oshirish: Malaka oshirish kurslari, tajriba almashish, innovatsion texnologiyalar.

Ta'rif: Pedagoglar o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlari, o'z sohalarida professional o'sishlariga intilishlari kerak.

Asosiy jihatlar:

- **Malaka oshirish kurslari:** Pedagoglar muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida ishtirok etishlari, yangi ta'lim-tarbiya uslublarini o'rganishlari zarur.

- **Tajriba almashish:** Pedagoglar o'zaro tajriba almashishi, ta'lim-tarbiya jarayonida qanday metodlar va yondashuvlarni qo'llayotganini muhokama qilishi kerak.

- **Innovatsion texnologiyalar:** Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, masalan, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish.

Uslubiy xizmatning pedagoglarning kasbiy malakasiga ta'siri

Uslubiy xizmatning maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy malakasiga ta'siri murakkab va ko'p jihatli jarayon bo'lib, pedagoglarning ta'lim sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Quyida uslubiy xizmatning ta'sirini bir necha asosiy jihatlari bilan tahlil qilamiz:

I. Bilim va ko'nikmalarni yangilash

a. Seminarlar va treninglar - uslubiy xizmat orqali o'tkaziladigan seminarlar va treninglar pedagoglarga yangi ta'lim uslublari, metodlari va innovatsion yondashuvlar haqida bilim beradi. Pedagoglar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rganish orqali o'z guruhlarida faoliyatlarini yanada qiziqarli va samarali o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

b. Yangi metodlarni o'rganish - uslubiy xizmat pedagoglarga yangi bilim berish metodlari, jumladan, interaktiv ta'lim va loyiha asosidagi faoliyatlarni tashkil etish usullarini o'zlashtirish imkonini beradi. Bu esa ularning faoliyat jarayonida ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiradi.

II. Tajriba almashish

a. Hamkorlik va tarmoq yaratish - uslubiy xizmat pedagoglar o'rtasida tajriba almashish, o'zaro maslahatlashish va hamkorlik qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu pedagoglar o'rtasida professional tarmoq yaratish, tajribalarini baham ko'rish va muammolarni birgalikda hal etish imkonini beradi.

b. Amaliy misollar - pedagoglarlar o'zlarining faoliyat jarayonlarida qanday usullarni qo'llashini muhokama qiladilar. Bunda amaliy misollar orqali o'rganilgan bilimlarni to'g'ridan-to'g'ri amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

III. Ta'lim jarayonini rivojlantirish

a. Ta'limning sifatini oshirish - uslubiy xizmat pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu orqali ta'limning umumiy sifatini yaxshilashga erishiladi. Ta'lim jarayonida pedagoglar o'z bilim va ko'nikmalarini yangilagan holda, bolalar bilan samarali ishlashlari mumkin.

b. Innovatsion yondashuvlar - uslubiy xizmatning pedagoglar kasbiy malakasiga ta'siri, innovatsion yondashuvlar va metodlarni joriy etish orqali ham namoyon bo'ladi. Pedagoglar yangiliklarga ochiq bo'lib, zamonaviy talablar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini yangilab borishlari mumkin.

IV. Shaxsiy va professional rivojlanish

a. Kasbiy motivatsiya - uslubiy xizmat pedagoglarning kasbiy motivatsiyasini oshiradi. Ularning o'z ishlariga bo'lgan qiziqishi va shaxsiy rivojlanishga bo'lgan intilishi kuchayadi. Bu o'z navbatida ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

b. O'z-o'zini baholash va rivojlantirish - uslubiy xizmat pedagoglarga o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash imkoniyatini beradi. Pedagoglar o'z ustida ishlashga va malakalarini oshirishga intilishlari zarur.

V. Amaliy natijalar

a. Ta'lim jarayonidagi o'zgarishlar - uslubiy xizmatdan so'ng, pedagoglarning ta'lim-tarbiya jarayonidagi yondashuvlari va uslublarida ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bu esa bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning rivojlanishiga yordam beradi.

b. Pedagogik samaradorlik - uslubiy xizmat orqali olingan bilimlar, pedagoglarning ish samaradorligini oshiradi. Bu natijada bolalar o'rtasida yuqori o'rganish natijalariga erishiladi.

Muammolar va ularni hal etish yo'llari

Uslubiy xizmat tizimidagi muammolar orasida:

- maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistlarning malakasini yetishmasligi;
- resurs yetishmovchiligi;
- pedagoglarning motivatsiyasi pastligi;
- yangi metodlar va texnologiyalarning yetishmasligi.

Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishda takliflar va innovatsion yechimlar:

- yangi metod va texnologiyalarni joriy etish;
- uslubiy xizmatning resurslarini kengaytirish;
- uslubiy xizmatlarning samaradorligini baholash va takomillashtirish.

Xulosa

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, uslubiy xizmat ishining samaradorligi bir qator omillarga bog’liq. Bu metodistlarning o’z malakasi, zamonaviy resurslarning mavjudligi, maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbariyatining qo’llab-quvvatlashi va pedagoglarning o’z-o’zini takomillashtirishga bo’lgan motivatsiyasi. Shuni ta’kidlash kerakki, metodik ish rasmiy bo’lmasligi kerak, balki pedagoglarning haqiqiy ehtiyojlariga yo’naltirilgan bo’lishi va ma’lum bir maktabgacha ta’lim tashkiloti ishining o’ziga xosligini hisobga olishi kerak. Zamonaviy uslubiy xizmat o’z faoliyati samaradorligini oshirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalanishi, masalan, tajriba almashish, vebinarlar va masofaviy ta’lim uchun onlayn platformalar yaratishi kerak.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy malakasini oshirishda uslubiy xizmat muhim o’rin tutadi. Uning samarali faoliyati maktabgacha ta’limning yuqori sifati va bolalarning muvaffaqiyatli rivojlanishi garovidir. Biroq, optimal natijalarga erishish uchun nafaqat tashkiliy chora-tadbirlarni, balki pedagoglarning o’z ehtiyojlariga va yuqori ta’lim natijalariga erishishga qaratilgan uslubiy ishlarni doimiy ravishda takomillashtirishni o’z ichiga olgan kompleks yondashuv talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni O‘RQ 595. – T.: 2019-yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802- son qarori. – T.:2020-yil
3. K.Y.Belaya Maktabgacha ta’lim muassasalarida uslubiy ishlar. Tahlil, rejalashtirish, shakl va usullar. – M.: Sfera, 2007-yil.
4. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo‘latova, N.M.Kayumova, M.N.A’zamova O‘quv qo‘llanma. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent.: “Tafakkur”, 2019-yil.
5. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo‘latova Darslik. Maktabgacha ta’lim muassasasida (*Bolalar bog‘chasida*) metodik ishlar” – Toshkent.: “Ta’lim nashriyoti”, 2011-yil.